

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19498213>
УДК 37. 1174

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ В КИТАЙСКО-ГОВОРЯЩЕЙ ГРУППЕ: ОПЫТ РУССКОГО УЧИТЕЛЯ

К.А. Палий,

асс. института русского языка как иностранного,
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого,
г. Тула

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы преподавания английской грамматики китайско-говорящим студентам в условиях русскоязычной образовательной среды. Основное внимание уделено языковым барьерам, возникающим из-за значительных различий между китайским и английским языками в грамматической структуре, письменности и фонетике. Предлагаются стратегии преодоления этих трудностей: использование сравнительного анализа грамматических систем, визуальных материалов, презентаций, онлайн-инструментов), а также поддержания мотивации через вовлечение студентов в двусторонний процесс обучения.

Ключевые слова: проблемы, китайско-говорящие студенты, русскоговорящий преподаватель, сравнительный анализ языков, мотивация учащихся, мультимодальные методы обучения, языковой барьер, лексика и грамматика, обучение через практику, вовлечение преподавателя

PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN A CHINESE-SPEAKING GROUP: EXPERIENCE OF A RUSSIAN TEACHER

K. Paliy,

assistant at the Institute of Russian as a Foreign Language,
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy,
Tula

Annotation: The article addresses the challenges of teaching English grammar to Chinese-speaking students in a Russian-language educational environment. The focus is on linguistic barriers arising from significant differences between Chinese and English in grammar, writing systems, and phonetics. The paper proposes strategies to overcome these challenges, including the use of comparative linguistic analysis, multimodal teaching methods (visual aids, presentations, online tools), and motivation maintenance through student engagement in a two-way learning process.

Keywords: teaching English grammar challenges, Chinese-speaking students, Russian-speaking teacher, comparative language analysis, student motivation, multimodal teaching methods, language barrier, vocabulary and grammar integration, practice-based learning, teacher engagement

Изучение английского языка является одной из основных составляющих практически любой образовательной системы в мире. Английский язык, являясь языком международного общения, бизнеса, экономики, обычно не вызывает больших трудностей при изучении для жителей европейских стран, ввиду того, что основные языки, на которых они говорят, в большинстве случаев, входят в одну языковую группу с английским – германскую. Африканские народы, говорящие на французском языке, так же легче осваивают язык. Объяснение этой теории можно найти у А.А. Реформаторского, который, приводя классификацию Шлейхера, утверждает, что все индоевропейские языки, к которым относятся английский, французский, немецкий и т.д. – флективные, где грамматическая форма проявляется путем аффиксации. А вот китайский – язык изолирующего типа [2], в котором главными составляющими грамматической формы является четкий порядок слов в предложении и интонация [5, с. 446].

И если письменность индоевропейских языков основана на латинском письме и кириллице [1], то китайская, насчитывающая более 3000 лет, зародилась в эпоху Шан, и представляла собой рисунки на костях животных, где каждый символ имел прямое изображение объекта [4-7].

Таким образом, учитывая серьезные различия в грамматке, письменности, а значит и в других аспектах языков, можно сделать

вывод, что изучение английского языка для китайских студентов представляет собой особую трудность.

Но, если студенты, изучающие английский язык через китайский язык-посредник, находятся в ситуации, когда преподаватель может на родном языке объяснить какие-либо особенности, трудности, то обучающиеся в России китайские студенты сталкиваются с еще одной, не менее сложной проблемой: русскоговорящий преподаватель.

Безусловно, можно найти преподавателя, знающего китайский язык, но это не всегда возможно в пределах одного учебного заведения. Второй вариант – надеяться, что хотя бы один из студентов говорит на английском языке, и преподаватель сможет через него передавать инструкции и разъяснять возникающие трудности. И, наконец, третий вариант, «на пальцах», с помощью картинок, презентаций, окружающих предметов обучать студентов русскому языку.

В данной статье мы попробуем объединить все три подхода, частично идеализировав учебный процесс, связанный с изучением китайскими студентами грамматики английского языка.

В первую очередь, необходимо провести анализ и выяснить, какие цели преследуют учащиеся, начиная изучать новый язык. Для того, чтобы на данном этапе минимизировать стресс и позволить учащимся как можно подробнее сформулировать свои пожелания и планы, преподаватель может предложить им воспользоваться онлайн-переводчиком, а результаты данного мини-исследования собрать Yandex-формам. Обработав результаты, преподаватель сможет понять, у кого из студентов не хватает мотивации, кто учит язык для дальнейшего обучения/работы, кто – для общения и т.д. На основе данного опроса преподаватель в первую очередь строит план дальнейшей работы, в котором первым пунктом следует обязательное поддержание мотивации.

Переходя к обучению языку, преподавателю необходимо объяснить основные особенности английского языка и постараться сравнить его с китайским, провести параллели, показать, что есть явления, которые могут показаться трудными для восприятия и изучения (например, межзубные звуки, видовременные формы глагола, приставки и суффиксы, которые используются в английском

для словообразования, и отсутствуют как языковое явление – в китайском). А чтобы подбодрить учащихся, нужно показать, что есть грамматические явления, схожие в обоих языках (например, глагол-связка «быть, являться» to be в английском языке и аналогичная ей 是 (shì) в китайском языке).

Кроме того, необходимо пояснить, почему акцент сделан именно на грамматику. В английском языке, как и во многих других языках, грамматика служит своеобразным «скелетом», так как изучив десятки слов и выражений, но при этом не зная, как их применить, как построить предложения, высказывания с точки зрения грамматики – заучивание становится бессмысленной тратой времени. Конечно, изучение грамматики невозможно без изучения лексики, поэтому, вводя новую грамматическую конструкцию необходимо сразу подбирать и лексическую тему, соответствующую уровню владения языком. На начальном этапе нужно выбирать базовые темы, изучив которые учащиеся смогут в итоге выйти на устную практику. Темы *семья, школа/университет, еда, досуг и спорт, природа и погода, друзья и увлечения*, обязательно вызовут интерес и помогут отработать простейшие грамматические конструкции.

Рассмотрим изучение глагола *can* в тандеме с темой спорт. Для того, чтобы объяснить данную тему, преподаватель может сравнить данный глагол с аналогичным глаголом 会 (*hui*) в китайском языке: *умение* (приобретенный навык, знание, например, говорить на языке или водить машину, заниматься спортом). Чтобы отработать использование данного глагола на практике, можно использовать лексику из учебников *English vocabulary in Use* (тема *Спорт*) [7, с. 48] и *Everyday English* Дроздовой Т.Ю. (тема *Работа*) [3, с. 457].

Чтобы успешно освоить и лексическую и грамматическую темы, преподаватель предлагает учащимся следующий порядок действий:

1. Презентация нового материала (введение лексики и грамматической конструкции, демонстрация примеров использования).

2. Имитация (упражнения, направленные на повторение изученного материала без изменения конструкций с опорой на образец).

3. Подстановка (задания, направленные на подстановку новых лексических единиц в изученную грамматическую конструкцию).

4. Изменение изучаемого грамматического явления в соответствии с поставленной учителем коммуникативной задачей.

5. Использование изученной грамматической конструкции и новых лексических единиц в спонтанной речи с опорой на предложенные варианты коммуникативных ситуаций [6, с. 18].

Следуя данному порядку, учащиеся сначала изучают и отрабатывают новый материал, а затем учатся использовать его в речи.

Наконец, чтобы показать вовлеченность преподавателя, можно периодически проводить сравнение английской и китайской лексики (*А как этот вид спорта называется по-китайски? А как сказать данную фразу на вашем языке?*). На первый взгляд – в этом нет необходимости, но таким образом преподаватель продемонстрирует свою заинтересованность, покажет на своем примере, что изучение нового языка – задача вполне выполнимая, а мотивация студентов повысится благодаря тому, что они не только учатся чему-то новому, но и могут научить чему-то своего наставника. Это придаст им уверенности и повысит мотивацию к изучению языка.

Список литературы

[1] Индоевропейские языки [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия. – URL: <https://bigenc.ru/c/indoevropaiskie-iazyki-dcb449> (дата обращения: 24.10.2025).

[2] Ван В., Шарафутдинова О.И. Особенности китайского языка как языка изолирующего типа // Язык. Культура. Коммуникации. – 2015. № 2. [Электронный ресурс] – URL: <https://journals.susu.ru/lcc/article/view/101/280> (дата обращения: 25.10.2025).

[3] Дроздова Т.Ю. Everyday English: учебное пособие. / Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, М.А. Дунаевская и др. // 7е изд. – СПб.: Антология, 2013. 592 с.

[4] Китайский (мандарин). Учебник по грамматике. [Электронный ресурс] – URL: <https://languages42.ru/tutorials/chinese->

mandarin/proiskhozhdenie-i-evolyutsiya-kitayskikh-ieroglifov/ (дата обращения: 25.10.2025).

[5] Реформаторский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 2000. 536 с.

[6] Хафизова Л.Ю. Комплекс упражнений по обучению иноязычной коммуникативной грамматике студентов технических направлений подготовки (на примере английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2025. №1. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleks-uprazhneniy-po-obucheniyu-inoazychnoy-kommunikativnoy-grammatike-studentov-tehnicheskikh-napravleniy-podgotovki-na-primere> (дата обращения: 11.12.2025).

[7] McCarthy M. English Vocabulary in Use: Elementary. / M. McCarthy, F. O'Dell – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 174 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Indo-European Languages [Electronic resource] // The Great Russian Encyclopedia. – URL: <https://bigenc.ru/c/indoeuropeiskie-iazyki-dcb449> (date of access: 24.10.2025).

[2] Wang W., Sharafutdinova O.I. Features of the Chinese Language as an Isolating Language // Language. Culture. Communications. – 2015. No. 2. [Electronic resource] – URL: <https://journals.susu.ru/lcc/article/view/101/280> (date of access: 25.10.2025).

[3] Drozdova T.Yu. Everyday English: a study guide. / T.Yu. Drozdova, A.I. Berestova, M.A. Dunaevskaya, et al. // 7th ed. – St. Petersburg: Anthology, 2013. 592 p.

[4] Chinese (Mandarin). Grammar Textbook. [Electronic resource] – URL: <https://languages42.ru/tutorials/chinese-mandarin/proiskhozhdenie-i-evolyutsiya-kitayskikh-ieroglifov/> (date of access: 10/25/2025).

[5] Reformatorsky A.A. Introduction to Linguistics / Ed. by V.A. Vinogradov. – Moscow: Aspect Press, 2000. 536 p.

[6] Khafizova L.Yu. A Set of Exercises for Teaching Foreign-Language Communicative Grammar to Students of Technical Programs (using English as an Example) // Philological Sciences. Theoretical and

Practical Issues. – 2025. No. 1. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleks-uprazhneniy-po-obucheniyu-inoazychnoy-kommunikativnoy-grammatike-studentov-tehnicheskikh-napravleniy-podgotovki-na-primere> (date of access: 11.12.2025).

[7] McCarthy M. English Vocabulary in Use: Elementary. / M. McCarthy, F. O'Dell – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 174 p.

© К.А. Палий, 2025

Поступила в редакцию 11.12.2025

Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Палий, К. А. Проблемы преподавания английской грамматики в китайско-говорящей группе: опыт русского учителя [Текст] / К. А. Палий // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 60-66. – DOI 10.5281/zenodo.19498213.